

Нациестроительство в Казахстане: этноконфессиональные контексты¹

Калашникова Н. П.* , Байтуреева К. А.

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Астана, Республика Казахстан

* e-mail: nerush50@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7667-0383

РЕФЕРАТ

Научная статья посвящена актуальной проблематике — исследованию развития нациестроительства и уникальной модели межэтнических и межконфессиональных отношений в Казахстане.

Цель. Предложить периодизацию основных этапов трансформационных и общественно-политических процессов нациестроительства в Республике Казахстан, на каждом из которых принимались соответствующие нормативные правовые акты их легитимизации.

Задачи. Проанализировать периоды развития нациестроительства, изменений в сфере межэтнических отношений в республике за годы независимости, в соответствии с конституционной реформой, одобренной на всенародном референдуме 5 июня 2022 г. Провести политический анализ трансформации в общественно-политическую практику основополагающего принципа Основного закона страны — «общественное согласие» и в целом в регулировании межэтнических отношений.

Методология. Для обоснованности результатов исследования использованы разнообразные научные методы, отражающие особенности развития нациестроительства. С учетом специфики этнополитических и интеграционных процессов в социальном и региональном контексте, определения их характера протекания применялся сравнительный анализ, пролегомены, коммуникативные платформы и социальные сети.

Результаты. Управление этноконфессиональными процессами, бесспорно, один из важнейших аспектов функционирования государства и задач общества. Компетентное определение проблемных зон позволяет разработать превентивные меры и избежать возникновения как межэтнической, так и внутриэтнической напряженности, минимизировать негативное воздействие на развитие государственно-религиозных отношений. Предложенные рекомендации позволят усовершенствовать механизмы и инструменты этнополитического менеджмента в государственной национальной политике, закрепить модель общественного согласия и национального единства в политических документах и законотворческой практике.

Выводы. Эффективная казахстанская модель этноконфессионального согласия основана на двух главных составляющих: народное представительство как отражение политической интеграции казахстанцев и охват в общественно-политических процессах всего спектра прав этносов и конфессий. Создание и деятельность Ассамблеи народа Казахстана за годы независимости как ключевой общественно-политической структуры в национальной политике выступает инструментом прямой демократии и является фактически народным представительством.

Ключевые слова: нациестроительство, межэтническая сфера и отношения, национализм, экстремизм, этнокультурные объединения, гражданское общество, этнополитика

Для цитирования: Калашникова Н. П., Байтуреева К. А. Нациестроительство в Казахстане: этноконфессиональные контексты // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 3. С. 159–167.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-159-167>

¹ Данное исследование было осуществлено в рамках проекта грантового финансирования Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № AP14870265).

Nation-Building in Kazakhstan: Ethno-Confessional Contexts

Natalia P. Kalashnikova*, Klara A. Baitureyeva

L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Republic of Kazakhstan

* e-mail: nerush50@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7667-0383

ABSTRACT

The scientific article is devoted to current issues - the study of the development of nation-building and the unique model of interethnic and interfaith relations in Kazakhstan.

Aim. To propose a periodization of the main stages of transformational and socio-political processes of nation-building in the Republic of Kazakhstan, at each of which the corresponding regulatory legal acts of their legitimization were adopted.

Tasks. To analyze the periods of development of nation-building, changes in the sphere of interethnic relations in the republic over the years of independence, in accordance with the constitutional reform approved in a popular referendum on June 5, 2022.

Conduct a political analysis of the transformation into the socio-political practice of the fundamental principle of the Basic Law of the country — “public harmony” and in general in the regulation of inter-ethnic relations.

Methods. To substantiate the results of the study, a variety of scientific methods were used, reflecting the peculiarities of the development of national development. Taking into account the specifics of ethno-political and integration processes in the social and regional context, determining their nature, comparative analysis, prolegomens, communication platforms and social networks were used. The methods of crowdsourcing, forsyth, road map are widely used.

Results. The management of ethno-professional processes is undoubtedly one of the most important aspects of the functioning of the State and the tasks of society. The competent definition of problem areas allows for the development of preventive measures and the avoidance of both inter-ethnic and intra-ethnic tensions and the minimization of negative impact on the development of State and religious relations. The proposed recommendations will improve the mechanisms and tools of ethno-political management in State national policy, consolidate the model of social harmony and national unity in political documents and legislative practice.

Conclusions. The effective Kazakh model of ethno-confessional harmony is based on two main components: popular representation as a reflection of the political integration of Kazakhstanis and coverage of the entire spectrum of legal ethnicities and confessions in socio-political processes. The creation and activities of the Assembly of the People of Kazakhstan, during the years of independence, as a key socio-political structure in national politics, acts as an instrument of direct democracy and is, in fact, a people’s representation.

Keywords: nation-building, interethnic sphere and relations, nationalism, extremism, ethno-cultural associations, civil society, ethnopolitics

For citing: Kalashnikova N. P., Baitureyeva K. A. Nation-Building in Kazakhstan: Ethno-Confessional Contexts // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. Vol. 17. No. 3. P. 159–167. (In Rus.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-159-167>

Введение

В мире существует множество различных моделей реализации этно- и конфессиональной политики, все они характерны своим многообразием и нацелены на консолидацию, ассимиляцию и межэтническую интеграцию. В силу их многоаспектности межэтнические и межконфессиональные отношения являются сложным явлением с множеством способов мирного сотрудничества.

Глобальное сообщество приблизилось к той точке развития, когда этнокультурная составляющая политики все чаще проявляет себя как самостоятельное и значимое явление. Важным подтверждением того, что государственная политика Республики Казахстан (РК) направлена на сохранение и укрепление межконфессиональной гармонии и соблюдение прав человека на свободу вероисповедания, является международная инициатива государства по созыву с 2003 г. через каждые три года съездов лидеров мировых и традиционных религий в столице страны Астане. Съезды духовных иерархов — глобальная коммуникативная платформа, основанная на понимании актуальности и важности диалога религиозных лидеров. Именно диалог признается эффективным средством разрешения социальных проблем и геополитических вызовов современности, а также достижения мира, поощрения толерантности и взаимопонимания между культурами и религиями. Инициатива политического руководства Казахстана по созданию такой площадки получила всестороннюю поддержку авторитетных религиозных лидеров и политических деятелей. Площадка Съездов лидеров мировых и традиционных религий стала демонстрацией приверженности Казахстана ценностям ООН, ОБСЕ и других организаций по поддержанию мира и безопасности, разрешению споров посредством диалога, развитию взаимных отношений на основе уважения принципа равноправия. Создание такой площадки, развитие этноконфессиональной политики и согласия послужило важным фактором содержания казахстанского нациестроительства.

Кризис мультикультурализма и идентичности, к примеру, в Европе, Азии и на других континентах показал необходимость формирования соответствующих реалиям механизмов противодействия экстремизму и национализму в его крайних проявлениях. Концепция «плавильного котла» в США и стратегии ассимиляции во Франции, подчинения в Великобритании, разделения в ФРГ, сочетания их в Швейцарии так и не дали положительного эффекта в деле укрепления стабильности, мира и общенационального единства. Данные проблемы стали вынужденной и актуальной повесткой дня многих государств, в которых остро обозначился вопрос интеграции и поиска оптимальной модели межэтнического и межконфессионального согласия и диалога.

Методы исследования

Для обоснованности результатов исследования использованы разнообразные научные методы, отражающие особенности и этапы нациестроительства. С учетом специфики этнополитических и интеграционных процессов в социальном и региональном контексте, определения их характера протекания применялся сравнительный анализ, пролегомены, коммуникативные платформы и социальные сети. Широко использованы методы краудсорсинга, форсайта, дорожной карты.

Актуальность исследования процессов нациестроительства на современном этапе

Межэтнические отношения в полиэтничном и многоконфессиональном государстве, коим является Казахстан, являются важным фактором стабильного и демократического развития, инвестиционной привлекательности. Однако их эволюция характеризуется несколькими сложными этапами выстраивания казахстанской модели общественного согласия и межкультурного диалога.

Первый этап — этап формирования этнополитики Казахстана — продлился с момента обретения независимости до 1995 г. Этот период отечественной истории ознаменовался возможностью принимать самостоятельные решения в поле внутренней политики и этноконфессионального взаимодействия. На этом этапе стало явным доминирование национальной идеологии с определенным компонентом полиэтничности. Республика Казахстан в очень краткий исторический срок, в сложное для становления отечественного рынка время и на стадии общей стагнации экономики осуществила приоритетную задачу — утвердила основы национальной государственности.

Основы казахстанской государственности были изложены в важном историческом и политическом документе — Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Именно этот основополагающий документ отразил важнейшие политические аспекты новейшей истории страны: провозглашение

государственного суверенитета РК, задачи государственного строительства, в том числе общие принципы регулирования этнополитическими и межконфессиональными процессами.

Декларацией о суверенитете фактически был обозначен официальный политический курс нового государства, направленный на реформы во всех подсистемах жизни общества, открытость мировому сообществу, равноправному сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

Принятие Декларации в 1990 г. стало ответом на вызов текущего политического процесса, исторической необходимостью закрепления гарантий суверенитета Казахской ССР в общественной, политической, культурной и экономической сферах жизни республики. Декларация закрепила государствообразующий статус казахов, что означало, что именно казахский этнос является этнокультурным ядром государственности. Вслед за Декларацией о государственном суверенитете Казахской ССР был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», что, в свою очередь, стало актом реализации права казахстанцев на самоопределение как нации. Следующими шагами молодого независимого государства стали вступление в ООН, созыв Всемирного курултая казахов и проведение Форума народов Казахстана. Мощными ресурсами мобилизации казахов в тот период стали новый политический курс страны и задачи построения суверенного Казахстана.

По мнению исследователей проблем нациестроительства, именно внутриэтническая консолидация казахов стала главным ориентиром стойкости в процессе становления в условиях перехода из одной общественно-экономической формации в другую. Однако к этому следует добавить объединительный характер отношений к другим этносам, проживающим в республике в этот период. Несмотря на манипуляции общественным сознанием, в стране не было движений и активных попыток создать Казахстан для казахов. Высокий уровень исконной толерантности, который был проявлен в эти годы между этносами и религиями, стал основой дальнейшего роста благополучия и развития страны.

Этот период также называют государственным этнонационализмом, что вполне оправдано исторической ситуацией и соответствующими задачами, стоявшими на повестке дня¹. В это время закладывались основные принципы общественного согласия и межэтнической интеграции.

В числе приоритета внешней и внутренней политики страны определяется обеспечение стабильности и межнационального согласия².

Второй этап, продлившийся в период с 1995 по 2002 гг., озаглавлен обозначением приоритетов казахстанской идентичности на основе принятой в 1996 г. Концепции формирования государственной идентичности РК. Этот документ способствовал успешной консолидации общества республики вокруг казахского этноса по принципу единства в многообразии. Конституция, принятая на референдуме в 1995 г., создание уникального института — Ассамблеи народов Казахстана (далее — АНК) утвердили главные принципы общественного согласия на уровне Основного закона государства и в общественном сознании. На этом этапе проявилась важная роль АНК, наделенная полномочиями консультативно-совещательного органа при Президенте РК.

Конституцией закреплены общегражданские принципы государственности в период трансформации. Трендами в сфере этнополитики на этом этапе стали аспекты формирования казахстанской нации как новой политической общности граждан, курс на гражданское общество, созидание аутентичной модели национального строительства. Был заложен фундамент межрелигиозного и межэтнического согласия, которое стало своеобразным национальным брендом Казахстана, где проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий. В этот период принимается Стратегия развития «Казахстан-2030» (1997 г.), которая определила основные параметры национального развития республики, ставшие ориентирами для всего общества, идеологической платформой общественному согласию и формированию межэтнической толерантности. В результате были сняты ощущения дискомфорта у этносов Казахстана, положено начало осуществлению последовательной языковой политики и закреплению ее на законодательном уровне. В обществе наблюдался консенсус в отношении отказа от политизации этнических и конфессиональных отношений.

¹ Выступление Тугжанова Е. Л. на заседании клуба журналистов-экспертов при АНК. Астана, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. 18 ноября 2010 г.

² Назарбаев Н. А. Политика мира и согласия. Астана, 2008. С. 253, 327, 330.

Третий этап, длившийся с 2002 по 2007 гг., отмечен последовательным и логичным формированием уникальной модели толерантности в межэтнических отношениях и общественного согласия, известной ныне как казахстанская. На этой стадии разработаны и вступили в силу значимые нормативные правовые, по сути, программные документы, такие как: Стратегия АНК, Государственная программа развития и функционирования языков в республике, Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. В это время заметно ускорились темпы отечественного экономического роста, политический процесс активизировался.

В этот же период Казахстан инициировал съезды мировых религий. 23–24 сентября 2003 г. в г. Астане состоялся Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе Съезда приняли участие 17 делегаций священнослужителей из 13 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Причем среди них были даже те главы религиозных общин, которые в силу многолетних противоречий раньше отвергали саму возможность диалога с другими конфессиями.

Декларация Первого Съезда сыграла крайне важную роль, так как выявила основные точки соприкосновения в диалоге ведущих мировых и традиционных религий.

12–13 сентября 2006 г. в Астане состоялся Второй Съезд лидеров мировых и традиционных религий «Религия, общество и международная безопасность». В работе межрелигиозного саммита приняли участие 43 делегации — представители мировых и традиционных религий из 20 стран Европы, Америки, Азии и Африки. В качестве почетных гостей присутствовали посланники ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО. Утверждается кодекс межрелигиозного саммита — документ под названием «Принципы межрелигиозного диалога», в котором особо и четко подчеркивается фундаментальная ценность межконфессионального диалога для будущих поколений.

Непреодолимой преградой этнонационалистическим, радикалистским и экстремистским проявлениям стали ориентиры молодого государства и казахстанского общества на созидание мира и согласия между этносами и конфессиями. Именно эти императивы стали мощным стабилизирующим фактором усиления иммунитета казахстанцев против предполагавшегося некоторыми экспертами негативного сценария в межэтнической и межконфессиональной сферах.

Для четвертого этапа, с 2007 по 2010 гг., характерно продолжение последовательного интеграционного процесса в среде казахстанского общества, переход от оперативного реагирования на события в этноконфессиональной сфере к структурированию целостной системы в этнополитике государства. Конституционная реформа 2007 г. стала стартом новому этапу демократического процесса, усиления и дальнейшей активизации интеграционных тенденций, объединяющей и сплавивающей роли казахского языка.

АНК получила конституционный статус, закрепленный Основным законом республики, что усилило позиции и значение этого уникального института и инструмента этнополитики. Роль Ассамблеи народа Казахстана в принятии важнейших решений Парламентом страны неуклонно растет. Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана»¹ юридически закрепил АНК как субъект политической системы республики, как институт регулирования межэтнической сферой и инструмент национальной политики.

Уникальный закон, закрепивший идеологические ориентиры, направленные на установление главенства демократических принципов уважения прав и свобод граждан, принципы защиты национальных интересов, отношения паритетного партнерства и взаимное доверие, закрепил институциональные особенности развития АНК, стал первым подобным актом в мировой законодательной практике.

Национальное строительство формируется по пути страны — приверженца идеи мира, сотрудничества и этноконфессиональной гармонии.

1–2 июля 2009 г. в г. Астане состоялся Третий Съезд лидеров мировых и традиционных религий «Роль религиозных лидеров в построении мира, основанного на толерантности, взаимном уважении и сотрудничестве». В работе Съезда приняли участие 77 делегаций из 35 стран мира.

¹ Об Ассамблее народа Казахстана : закон Республики Казахстан, принят 20 октября 2008 г. [Электронный ресурс] // Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде. URL: <http://law.gov.kz/client/#!/doc/41901/rus/20.10.2008> (дата обращения: 15.07.2023).

По итогам форума принято Обращение участников Третьего Съезда, лидеров мировых и традиционных религий, которое содержит ряд основополагающих положений, касающихся роли всех религий в развитии современных обществ и противодействию угрозам безопасности.

Пятый этап, началом которого следует считать 2010 г., озаглавлен модернизационными процессами государственной политики в Казахстане. Программными документами, принятыми в этот период, стали Стратегический план развития страны до 2020 г. и Концепция правовой политики на период с 2010 до 2020 г. Стратегия и концепция нацелены на обеспечение неуклонного роста экономики, усиление потенциала государства на стратегических направлениях, позитивное развитие межэтнических отношений.

Казахстан становится реальным актором регионального масштаба, экономическим и культурным мостом между значимыми субъектами глобальной политики — Китаем, Россией и тюркским миром. В 2015 г. принят беспрецедентный в отечественной практике План нации, который обозначил сто конкретных шагов по пяти институциональным реформам, в основу которых вошла ключевая — идентичность и единство. С 1 января 2015 г. республика — член Евразийского экономического союза. Будучи издревле перекрестком народов и цивилизаций, Казахстан стремится к достижению мира и гармонии между этносами и конфессиями на его земле.

30–31 мая 2012 г. в г. Астане состоялся Четвертый Съезд лидеров мировых и традиционных религий «Мир и согласие как выбор человечества». В работе Съезда приняли участие 85 делегаций из 40 стран мира, представляющих все мировые и традиционные религии, а также авторитетные религиозные и международные организации. 10–11 июня 2015 г. в г. Астане состоялся Пятый Съезд лидеров мировых и традиционных религий «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития». В работе Съезда приняли участие 72 делегации из 49 стран мира — авторитетные религиозные лидеры, политические деятели и главы международных организаций.

Шестой этап, с 2018 г., связан с принятием Стратегии «Казахстан-2050». В 2019 г. Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, 9 июня в Казахстане состоялись альтернативные выборы президента РК, на которых Касым-Жомарт Токаев одержал убедительную победу. Кредитная амнистия для физических лиц, льготная ипотека «Бакытты отбасы», создание Национального совета общественного доверия и другие решения обеспечили в определенной степени кредит доверия к власти. С принятием «Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 года», а затем на 2022–2026 гг.¹ АНК становится институтом народного представительства, консолидирующей площадкой гражданского сектора для обсуждения и выработки консенсуса по ключевым вопросам развития государства и общества.

В октябре 2018 г. в г. Астане состоялся Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий «Религиозные лидеры за безопасный мир». В работе Съезда приняли участие 82 делегации из 43 стран мира, в состав которых вошли лидеры и представители мировых и традиционных религий, авторитетные политические деятели и главы крупных международных организаций. Съезд призвал стороны военных конфликтов «прекратить столкновения, объявить перемирие и посредством переговоров выработать соглашения о прекращении насилия, защите мирных граждан, мирном решении всех противоречий»².

Седьмой этап, с 2020 г., направлен на изменения и дополнения, внесенные в законодательство об АНК, подчеркивающие демократические и управленческие принципы сферы межэтнических отношений, этноменеджмента, которые необходимо постоянно совершенствовать. Данные изменения и дополнения укрепили возможности участия этнокультурному сообществу в принятии политических решений, развитии гражданского общества. Вопрос аккредитации этнокультурных объединений (ЭКО) является индикатором их полезности в социальном и общественно-политическом развитии³. Конституционные

¹ Токаев утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022–2026 годы [Электронный ресурс] // Zakon.kz. 22.09.2022. URL: <https://www.zakon.kz/sobytiia/6025556-tokaev-utverdil-kontseptsiu-razvitiia-assamblei-naroda-kazakhstan-na-2022-2026-gody.html> (дата обращения: 02.04.2023).

² Во имя мира и согласия (К. Токаев, председатель Сената Парламента РК, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий) [Электронный ресурс] // Zakon.kz. 05.10.2018 URL: <https://www.zakon.kz/obshestvo/4940248-vo-imya-mira-i-soglasiya-k-tokaev.html> (дата обращения: 25.05.2023).

³ Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана»: принят 20 октября 2008 г. [Электронный ресурс] // Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде. URL: <http://law.gov.kz/client/#!/doc/41901/rus/20.10.2008> (дата обращения: 15.07.2023).

реформы коснулись и представительства АНК в Парламенте РК. Из Конституции и ряда законодательных актов исключены нормы о представительстве Ассамблеи в Мажилисе Парламента РК, которая с 2007 г. избирала на сессии АНК девять своих представителей из числа авторитетных лидеров этнокультурных объединений. Президент Казахстана ранее назначал в Сенат Парламента (Верхнюю палату) пятнадцать депутатов.

В соответствии с новой редакцией Конституции президент в январе 2023 г. назначил десять депутатов Сената, пять из которых — по предложению АНК, которую он сам возглавляет. Выступая на заседании Сената Парламента Республики Казахстан 26 января 2023 г., глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул: «Наш принцип “разные мнения, но единая нация” незыблем... Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны»¹.

14–15 сентября 2022 г. в г. Астане состоялся Седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». В работе Седьмого Съезда приняли участие свыше 100 делегаций из 50 государств мира, в состав которых вошли крупные современные лидеры мировых и традиционных религий, их представители, главы государств, а также руководители ведущих международных организаций и центров, парламентарии стран мира.

Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев в своем выступлении перед участниками саммита особо обозначил, что «встреча религиозных лидеров в нынешний сложный период за одним столом имеет важное значение. Она показывает всему человечеству, что можно прийти к общему мнению и найти решение по любому вопросу. По моему мнению, главная миссия и особенность Съезда лидеров мировых и традиционных религий заключается именно в этом»².

В своей итоговой речи к участникам межрелигиозного саммита Папа Римский Франциск особо указал на то, что любые конфликты нужно осуждать, не зирая на их цели и мотивы³.

Выводы

Преемственность в политике, включая межэтнические и межконфессиональные отношения, — главная формула развития Казахстана. Именно на сессиях АНК проходит «сверка часов», озвучиваются и обсуждаются новые инициативы. Прошедшая, к примеру, в апреле 2022 г. XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана была посвящена теме сплочения нации вокруг идеалов и ценностей Нового Казахстана. Она вошла в историю как впервые проведенная в формате широкого и открытого обсуждения повестки на тематических площадках, с участием регионального представительства. Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, председателем АНК, на ней обозначены четкие ориентиры деятельности АНК в новых политических условиях.

Эффективная казахстанская модель этноконфессионального согласия основана на двух главных составляющих: народное представительство как отражение политической интеграции казахстанцев и охват всего спектра этносов и конфессий. Создание АНК стало решением двуединой задачи: она выступает инструментом прямой демократии, согласно концепции «народного» суверенитета, и является, фактически, народным представительством.

Усиление роли АНК в контексте нациестроительства вследствие тотальной модернизации всех ее институтов, активно участвующих и в духовном, и в ценностном обновлении общества, ведет к дальнейшему успешному развитию сферы межэтнических и межконфессиональных отношений.

¹ Выступление Токаева на заседании Сената Парламента РК [Электронный ресурс] // Zakon.kz. 26.01.2023. URL: <https://www.zakon.kz/politika/6382574-vystuplenie-tokaeva-na-zasedanii-senata-parlameta.html> (дата обращения: 02.04.2023).

² Диасов Ораз. Главную миссию и особенность Съезда лидеров мировых и традиционных религий назвал Токаев [Электронный ресурс] // Казахстанская правда. 14.09.2022. URL: <https://kazpravda.kz/n/glavnyuyu-missiyu-i-osobennost-sezda-liderov-mirovyh-i-traditsionnyh-religiy-nazval-tokaev/> (дата обращения: 25.05.2023).

³ Папа Римский назвал главное призвание всех религий в постпандемический период [Электронный ресурс] // МИА «Казинформ». 14.09.2022. URL: https://www.inform.kz/ru/papa-rimskiy-nazval-glavnoe-prizvanie-vseh-religiy-v-postpandemicheskiy-period_a3978724/?ysclid=ll7txg6e ро542308288 (дата обращения: 25.05.2023).

Для анализа эффективности функционирования политических институтов и исследования иных важных аспектов национального строительства интересны выводы Фрэнсиса Фукуямы, представленные в труде «Пандемия и политический порядок». Аналитические материалы, посвященные современным проблемам глобальной политики, содержат и позитивные оценки: «Пандемия повсюду пролила яркий свет на существующие институты, выявив их недостатки и слабые стороны ..., но наряду с проблемами, кризис также показал способность правительства обеспечивать решения, используя коллективные ресурсы в этом процессе. Сохраняющееся чувство „единства вместе“ может укрепить социальную солидарность и способствовать развитию более щедрой социальной защиты в будущем» [5].

В казахстанской этнополитологической науке и практике значительна потребность в комплексном исследовании и аналитических материалах о тенденциях и перспективах государственной этноконфессиональной политики, активно реализуемой в том числе этнокультурными сообществами и религиозными культурами, определением перспективных путей ее совершенствования. Поэтому актуализируется роль в модернизации нациестроительства с участием этнокультурного, конфессиональных сообществ, а также институционального развития АНК.

В апреле 2023 г. на XXXII сессии АНК «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие» в целях эффективности дальнейшей модернизации национальной политики глава государства, являясь Председателем АНК, «поручил подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса нациестроительства с соответствующими актуальными рекомендациями»¹. Подготовка доклада позволит государственным органам, ученым, научно-экспертному и этнокультурному сообществу подвести итоги развития общества за годы независимости по укреплению гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны, определить «болевые точки» национального строительства, приоритеты дальнейшего сплочения казахстанского общества на платформе «Единство нации — в его многообразии». В русле динамичных процессов интеграции общества позитивное развитие межэтнической и межконфессиональной сфер непосредственно влияет на экономический рост, эффективность реализации политического курса, стабильность и консолидацию общества.

Управление этноконфессиональными процессами, бесспорно, один из важнейших аспектов функционирования государства и задач общества, компетентное определение проблемных зон позволяет разработать превентивные меры и избежать возникновения как межэтнической, так и внутриэтнической напряженности, минимизировать негативное воздействие на развитие государственно-религиозных отношений.

Литература

1. Императивы государственной этнополитики Республики Казахстан. Аналитические материалы и методические рекомендации для государственных органов / под общей редакцией доктора политических наук Е. Л. Тугжанова, ответственный редактор Н. П. Калашникова. Астана, 2012. 516 с.
2. Конституция Республики Казахстан: научно-практический комментарий. Алматы : Раритет, 2010. С. 10.
3. Тугжанов Е. Л., Абдакимов А. А., Калашникова Н. П. [и др.]. Назарбаев Н.: идея мира и социальной гармонии. Астана : Акарман-медиа, 2010. 258 с. (На казахском яз.)
4. Тугжанов Е. Л., Калашникова Н. П. [и др.] Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий. Алматы : КАЗакпарат. 2015. 326 с.
5. Фрэнсис Фукуяма. Пандемия и политический порядок [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 25.06.2020. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/pandemiya-poryadok-krolik/> (дата обращения: 20.03.2023).

¹ Мими Бутенко, Айбекова Сауле. Токаев поручил правительству подготовить доклад о нациестроительстве в Казахстане [Электронный ресурс] // NUR.KZ. 27.04.2023. URL: <https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018477-tokaev-poruchil-pravitelstvu-podgotovit-doklad-0-natsiestroitelstve-v-kazahstane/> (дата обращения: 25.05.2023).

Об авторах:

Калашникова Наталья Павловна, заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Астана, Республика Казахстан) доктор политических наук, профессор;
e-mail: nerush50@mail.ru; ORCID: 0000-0001-7667-0383

Байтүреева Клара Алипбаевна, старший преподаватель кафедры Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Астана, Республика Казахстан);
e-mail: baitureyeva@mail.ru; ORCID: 0000-0001-5132-2585

References

1. Imperatives of State Ethnopolitics of the Republic of Kazakhstan. Analytical Materials and Methodological Recommendations for Government Agencies / under the General Editorship of Doctor of Political Sciences E. L. Tugzhanov, Executive Editor N. P. Kalashnikova. Astana, 2012. 516 p. (In Rus.)
2. The Constitution of the Republic of Kazakhstan: Scientific and Practical Commentary. Almaty : Raritet, 2010. P. 10. (In Rus.)
3. Togzhanov E. L., Abdakimov A. A., Kalashnikova N. P. [et al.] N. Nazarbayev: the Idea of Peace and Social Harmony. Astana : Akarman-media, 2010. 258 p. (In Kazakh)
4. Tugzhanov E. L., Kalashnikova N. P. [et al.] Assembly of the People of Kazakhstan: the History of Two Decades. Almaty : KAZakparat. 2015. 326 p. (In Rus.)
5. Francis Fukuyama. Pandemic and Political Order [Electronic resource] // Russia in Global Affairs. 06.25.2020. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/pandemiya-poryadok-krolik/> (accessed: 20.03.2023). (In Rus.)

About the authors:

Natalia P. Kalashnikova, Head of Department at Assembly of People of Kazakhstan, Eurasian National University (Astana, Republic of Kazakhstan), Doctor of Science (Political Sciences), Professor;
e-mail: nerush50@mail.ru; ORCID: 0000-0001-7667-0383

Klara A. Baitureyeva, Senior Lecturer of Department at Assembly of People of Kazakhstan, Eurasian National University (Astana, Republic of Kazakhstan), PhD in History;
e-mail: baitureyeva@mail.ru; ORCID: 0000-0001-5132-2585